

UDC: 37.018.43:004.9

**KUTUBXONA AXBOROT FAOLIYATI YO‘NALISHI TALABALARIGA
INNOVATSION O‘QITISH METODLAR ASOSIDA MUSTAQIL TA‘LIMNI
TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMI**

**THE MECHANISM FOR IMPROVING INDEPENDENT EDUCATION ON
THE BASIS OF INNOVATIVE TEACHING METHODS TO STUDENTS OF
THE DIRECTION OF LIBRARY INFORMATION ACTIVITY**

**МЕХАНИЗМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО
ОБУЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ ИННОВАЦИОННЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ
СТУДЕНТОВ БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГО
НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Shamuratova Nozima Ismoil qizi [0009-0005-1069-2076]

O‘zbekiston davlat san‘at va madaniyat instituti, tayanch doktorant,
“Axborot texnologiyalari” kafedrası o‘qituvchisi

Shamuratova Nozima Ismoil kizi

Uzbekistan state institute of arts and culture, basic doctoral student,
teacher of the department «Information technologies»

Шамуратова Нозима Исмоил кизи

Государственный институт искусств и культуры Узбекистана,
базовый докторант, преподаватель кафедры «Информационные
технологии»

E-mail: nozimashamuratova9@gmail.com; **Phone:** +998990029926

Anotatsiya. Ushbu tadqiqot “Kutubxona axborot faoliyati” yo‘nalishi talabalarining mustaqil ta‘lim olish ko‘nikmalarini innovatsion metodlar asosida takomillashtirish masalasiga bag‘ishlangan. Unda axborot texnologiyalarining ta‘lim jarayoniga integratsiyasi, interaktiv metodlardan foydalanish, masofaviy ta‘lim vositalari, elektron resurslar bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish hamda talabalarning mustaqil ta‘lim olish kompetensiyasini oshirishda zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida mustaqil ta‘limni samarali tashkil etish uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular kutubxona axborot sohasidagi malakali va raqobatbardosh mutaxassislarni tayyorlashga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: kutubxona axborot faoliyati, innovatsion o‘qitish metodlari, mustaqil ta‘lim, axborot texnologiyalari, interaktiv metodlar, masofaviy ta‘lim, elektron resurslar, ta‘lim jarayoni, o‘quv faoliyati, raqobatbardosh mutaxassis.

Abstract. This research is devoted to the issue of improving the skills of students of the direction “Library Information activity” based on innovative methods of Independent Education. It analyzes modern approaches to the integration of information technology into the educational process, the use of interactive techniques, the formation of skills for working with distance learning tools, electronic resources, and the increase of students’ competence for Independent Education. As a result of the study, methodological recommendations have been developed for the

effective organization of Independent Education, which serve to train qualified and competitive specialists in the field of library information.

Keywords: library information activities, innovative teaching methods, independent education, information technology, interactive methods, distance education, electronic resources, educational process, educational activities, competitive specialist.

Аннотация. Настоящее исследование посвящено вопросу совершенствования навыков самостоятельного обучения студентов направления «Библиотечно-информационная деятельность» на основе инновационных методов. В нем проанализированы современные подходы к интеграции информационных технологий в образовательный процесс, использованию интерактивных методов, формированию навыков работы с дистанционными образовательными инструментами, электронными ресурсами, повышению компетентности учащихся в самостоятельном обучении. В результате исследований разработаны методические рекомендации по эффективной организации самостоятельного обучения, которые служат для подготовки квалифицированных и конкурентоспособных специалистов библиотечной информационной сферы.

Ключевые слова: библиотечная информационная деятельность, инновационные методы обучения, самостоятельное обучение, информационные технологии, интерактивные методы, дистанционное обучение, электронные ресурсы, образовательный процесс, образовательная деятельность, конкурентоспособный специалист.

For citation: Shamuratova N.I. The mechanism for improving independent education on the basis of innovative teaching methods to students of the direction of library information activity. Towards a new economy, pedagogy and technology. 2025; 2(1): 160-166. <https://doi.org/>

Kirish. Bugungi kunda ta'lim sohasida yuz berayotgan globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonlari natijasida o'quv jarayonini zamonaviy yondashuvlar asosida tashkil etish zarurati ortib bormoqda. Ayniqsa, axborot-kutubxona faoliyati sohasida malakali kadrlarni tayyorlashda innovatsion o'qitish metodlari va mustaqil ta'limni uyg'unlashtirish dolzarb masalalardan biri hisoblanadi.

Mustaqil ta'lim-auditoriyada olingan bilim, ko'nikma, malakalarni mustahkamlash hamda fanga oid (xususiy) kompetensiyalarini rivojlantirish, qo'shimcha ma'lumot yoki materialni mustaqil o'rganish maqsadida tashkil etiladigan o'qitish shakli hisoblanadi. Ushbu jarayonda talaba bilim olishdagi shaxsiy faolligi bilan ajralib turadi, asosiy vaqtini talaba o'zini-o'zi rivojlantirish va o'quv materiallarini mustaqil o'zlashtirishga yo'naltiradi.

Bunday yondashuv talabalarni nafaqat nazariy bilimlarga ega bo'lishga, balki amaliy ko'nikmalarni chuqur egallashga ham undaydi. Shu nuqtai nazardan, kutubxona axborot faoliyati yo'nalishidagi talabalarga zamonaviy texnologiyalar, elektron resurslar va interaktiv metodlar asosida ta'lim berish nafaqat bilim sifatini oshiradi, balki ularni mehnat bozoriga tayyorlashda ham muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda global rivojlanayotgan davr uchun zamon talablariga mos raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash oliy ta'lim tizimiga qo'yilgan ustuvor vazifalardan biri sanaladi.

2019-yil 8-oktabrda qabul qilingan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasi"da [1] oliy ta'lim muassasalari oldiga o'quv rejadagi mustaqil ta'lim soatlari ulushini oshirish, talabalarda mustaqil ta'lim olish, tanqidiy va ijodiy fikrlash, tizimli tahlil qilish, tadbirkorlik ko'nikmalarini shakllantirish, o'quv jarayoniga kompetensiyalarni kuchaytirishga qaratilgan metodika va texnologiyalarni joriy etish, o'quv jarayonini amaliy ko'nikmalarni shakllantirishga yo'naltirish, bu borada o'quv jarayoniga xalqaro ta'lim standartlariga asoslangan ilg'or pedagogik texnologiyalar, o'quv dasturlari va o'quv -uslubiy materiallarni keng joriy etish" kabi strategik masalalar qo'yilgan. Bundan tashqari konsepsiyaga ko'ra mamlakatdagi oliy ta'lim muassasalarining 85 foizi 2030-yilgacha bosqichma-bosqich kredit-modul tizimiga o'tishi rejalashtirilgan. Kredit-modul tizimi talabning mustaqil o'rganishiga asoslangan ta'lim tizimi bo'lib, o'quv jarayonini moslashuvchan rejalashtirish, fanlarni erkin tanlash va o'zlashtirish darajasini muntazam baholash imkonini beradi. Kredit-modul tizimida har bir fan modulga ajratiladi va har bir modul uchun ma'lum kredit birligi ajratiladi. Talaba mustaqil o'rganishga ajratilgan soatlarda ta'lim oladi va o'qituvchi esa konsultant va yo'naltiruvchi vazifasini bajaradi. Bu yondashuv talabning o'z o'quv faoliyatiga mas'uliyatli yondashuvini kuchaytiradi va o'z-o'zini boshqarish qobiliyatini rivojlantiradi.

Mavzuga oid adbiyotlar sharhi. Bugungi kunda oliy ta'lim tizimida yuzaga kelayotgan ko'plab muammolarga yechim sifatida mustaqil ta'limni takomillashtirishda axborot kommunikatsiya imkoniyatlaridan unumli foydalanish zarurligi, talabalarga ta'limiy platformalar yordamida ta'lim sifatini oshirish yuzasidan talab va takliflar kelib tushmoqda.

Jumladan, iqtisodiyot va pedagogika fanlari doktori, professor Fishman Lev Isaakovich fikriga ko'ra mustaqil ta'lim talabalarning o'qitish jarayonida ularning o'z xohishiga ko'ra o'zini-o'zi nazorat qilish emas, balki tizimli ravishda o'qituvchi tomonidan boshqariladigan talabalarning mustaqil ishlash faoliyatiga o'tishi muhim ahamiyatga ega ekanligi yuzasidan o'z fikrini bildirgan [2].

Rus olimi pedagogika fanlari nomzodi Berdnova Yekaterina Vladimirovnaning o'zining ilmiy tadqiqot ishida mustaqil ish soatlarining ko'payishi oliy ta'lim muassasalari professor-o'qituvchilar sonini qisqartirish orqali ta'lim xarajatlarini kamaytirish imkonini berishini yoritgan. Shu bilan birga o'qituvchilarning talabalarning mustaqil ta'limini kengaytirishga munosabati har doim ham ijobiy bo'lmasligini, mustaqil ta'lim soatlari auditoriya mashg'ulotlari bilan bog'liqligini, talaba barcha turdagi darslarda qatnashishi sharti orqaligina mustaqil ta'lim soatlari o'zini oqlaydi deb ta'kidlagan [3]. Oliy ta'lim tizimida talabalarning mustaqil ta'limini tashkil etish bo'yicha yurtimizda bir necha ilmiy tadqiqotlar olib borilgan. Jumladan, bo'lajak logopedlarni tayyorlashda mustaqil ta'lim samaradorligini oshirish mavzusi Maxmudova Madinaxon Sobirojonova tomonidan o'rganilgan [4]. Tadqiqotchi Tursunov Mirolim Ahmadovich o'zining ilmiy ishida axborot

texnologiyalari fani misolida elektron ta'lim resurslaridan foydalanish asosida talabalarning mustaqil ta'lim olish metodikasini takomillashtirishni o'rgangan [5]. Oliy ta'lim muassasalarida algebrani o'qitishda talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini shakllantirish metodikasi Najmiddinova Hilola Yoquvjanovna tomonidan model ishlab chiqilgan [6]. Texnika oliy ta'lim muassasalari misolida talabalarning mustaqil ishlash kompetensiyasini rivojlantirish bo'yicha Qayumova Gavhar Abdushukurovna [7], bo'lajak musiqa o'qituvchilarining mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish mavzusida Sapoeva Fotima Abdullayevna [8], bo'lajak tarbiyachilarning mustaqil ta'lim jarayonida kreativ sifatlarini rivojlantirish metodikasi bo'yicha Imamova Nilufar Zabiyyulla qizi [9], tibbiyot-farmatsevtika yo'nalishi talabalarining mustaqil o'quv-biluv faoliyatini loyihalashtirish (ingliz tili materiallari asosida) mavzusida Shirinova Feruza Atxamovna [10] tomonidan tadqiqot ishlari olib borilgan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot doirasida bugungi kunda yurtimizdagi Oliy va o'rta maxsus ta'lim muassasalarida mustaqil ta'lim soatlari umumiy o'quv soatlarining 40% qismiga to'g'ri kelishi aniqlandi. Zamonaviy ta'lim jarayonida talabalarni faol, ijodkor va mustaqil fikrlovchi shaxs sifatida shakllantirish asosiy maqsadlarga aylangan. Oliy ta'lim muassasalarida o'quv jarayonining samaradorligini oshirishda mustaqil ta'limni to'g'ri tashkil etish muhim o'rin tutadi. Bu esa, nafaqat bilim olish, balki ularni mustaqil izlab topish, tahlil qilish va amaliyotga tadbiiq eta olish ko'nikmalarini shakllantiradi. Yangi pedagogik texnologiyalar, raqamli axborot vositalari va kredit-modul tizimi asosida olib borilayotgan islohotlar talabalarni ta'lim jarayonining faol ishtirokchisiga aylantirishga xizmat qilmoqda. Ayniqsa, mustaqil ta'limning samarali tashkil etilishi talabalarning kasbiy tayyorgarligi, axborotga ishlov berish qobiliyati va muammolarni hal qilish kompetensiyasini rivojlantiradi. Shu bilan birga, psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish XX-asrning o'rtalarida, o'tgan asrning boshlarida talabalarni mustaqil o'rganish bo'yicha tadqiqotlarning faol boshlanishini ko'rsatdi. 1-rasmda esa mustaqil ta'limni takomillashtirish bosqichlari haqida keng qamrovli ma'lumot aks ettirilgan. Unga ko'ra har bir bosqich bir-biri bilan uzviy bog'langan holda talabaning mustaqil ta'lim olish ko'rsatkichini oshiradi.

Mustaqil ta'limni tashkil etishda axborot texnologiyalaridan foydalanish quyidagi asosiy maqsadlarda tavsiya etiladi:

1. O'quv materiallariga erkin kirishni ta'minlash

Elektron darsliklar, ma'ruzalar, maqolalar va kutubxona kataloglaridan foydalanish orqali talabalar istalgan vaqtda o'quv resurslariga murojaat qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

2. Masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlash

Onlayn platformalar (Google Classroom, Moodle, ZOOM, MS Teams) orqali mustaqil topshiriqlarni bajarish, ma'ruza tinglash va savol-javoblarda ishtirok etish imkonini yaratadi.

3. Interaktiv o'qitish metodlarini qo'llash

Testlar, viktorinalar, onlayn forumlar va muhokama guruhlar orqali o'quvchilarni jalb qilish, faollashtirish va baholash imkonini beradi.

4. Tahliliy va ilmiy izlanish ko'nikmalarini rivojlantirish

Internet resurslar, ma'lumotlar bazalari (masalan, EBSCO, Scopus, Google Scholar) orqali ilmiy ma'lumot topish va ularni tahlil qilishga yordam beradi.

5. Multimedia vositalari orqali o'rganishni vizuallashtirish

Video darslar, grafik materiallar, audio podkastlar orqali mavzularni chuqurroq tushunish imkonini beradi.

6. O'z-o'zini baholash va monitoring

Avtomatlashtirilgan test tizimlari orqali talabalar o'z bilim darajasini tekshirishlari va mustaqil o'rganishda yo'nalish olishlari mumkin.

7. Taqdimot va loyiha ishlari tayyorlash

Axborot texnologiyalari yordamida slaydlar, elektron hujjatlar, infografikalar yaratish ko'nikmasi shakllantiriladi, bu esa amaliy faoliyatda muhim hisoblanadi.

1-rasm. Mustaqil ta'limni takomillashtirish bosqichlari umumiy ko'rinishi

Tahlil va natijalar. Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni faqat tashkil etish emas, balki uning **samaradorligini oshirish** ham dolzarb vazifa hisoblanadi.

Buning uchun talabalarni o'quv jarayoniga jalb qilish, ularning mustaqil o'rganishga bo'lgan munosabatini shakllantirish va zarur shart-sharoitlarni yaratish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun eng avvalo talabaning mustaqil ishlashga tayyorlik darajasi qanday ekanligini aniqlab olishimiz zarur hisoblanadi.

Talabaning mustaqil ishlashga tayyorlik darajasi - bu uning bilim olish, axborotni tahlil qilish, o'z faoliyatini rejalashtirish va baholash kabi ko'nikmalarga ega ekanligini ifodalovchi ko'rsatkichlar majmuasidir. Talabaning mustaqil ishlashga tayyorlik darajasini belgilovchi indikatorlar: motivatsion ko'rsatkichlar, bilim va ko'nikmalar darajasi, tashkiliy va rejalashtirish ko'nikmalari mavjudligi, axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalana olish darajasi, reflektiv (o'z-o'zini tahlil qilish), muloqot va hamkorlik ko'nikmalari mavjudligi orqali aniqlanadi. Ushbu ko'rsatkichlar qanday ekanligini aniqlash maqsadida O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti, O'zDSMI Nukus filiali, Qarshi davlat universiteti, Termiz davlat universiteti, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universitetining "Kutubxona axborot faoliyati" mutaxassisligi o'rtasida pedagogik tajriba sinovi o'tkazilmoqda [11].

Xulosa va takliflar. Xulosa qilib aytganda, oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni samarali tashkil etish, nafaqat o'quv jarayonining sifatini oshirish, balki har bir talabaning shaxsiy va kasbiy salohiyatini ro'yobga chiqarish uchun keng imkoniyatlar yaratadi.

Tadqiqot davomida mustaqil ta'limning shakllari, zamonaviy vositalari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining o'rni, shuningdek, talabalar tayyorgarlik darajasining asosiy ko'rsatkichlari chuqur tahlil qilindi. Aniqlanishicha, mustaqil ta'limni takomillashtirish - bu kompleks yondashuvni, ya'ni pedagogik, texnologik va psixologik omillar uyg'unligini talab etadi. Oliy ta'lim konsepsiyasida qo'yilgan maqsad (mustaqil ta'lim olish jarayonini 30-40 foizdan 60 foizga oshirish), innovatsion ta'lim muhitiga erishish uchun ham talabalarning mustaqil ta'lim olishlari uchun barcha zaruriy shart sharoitlarni yaratish, pedagog tomonidan talabalarga mustaqil ta'lim olishlari uchun bilim olish yo'llarini ko'rsatish, mustaqil izlanish uchun yo'llanma berish oliy ta'lim muassasasining asosiy vazifalaridan biri hisoblanadi [12].

Adabiyotlar ro'yxati.

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-son Farmoni

2. Фишман Л.И. (2009) Повышение качества образовательных услуг на основе делегирования обратных связей (теория и методология). Диссертация доктора экономических наук: Самара. С. 400

3. Берднова Е.В. (2000) Инновационные методы обучения в непрерывном профессиональном образовании. Дисс.кан.пед.наук. Саратов. С-134

4. Alimnazarov O.M. (2023) O'quvchilarning mustaqil ta'limini tashkil etishda elektron ta'lim resurslaridan foydalanish metodikasi. Toshkent: International scientific-methodological electronic journal. № 1 (48), 104-118 bet.

5. Tursunov M.A. (2021) Elektron ta'lim resurslaridan foydalanish asosida talabalarning mustaqil ta'lim olish metodikasini takomillashtirish (Axborot texnologiyalari fani misolida. Ped.fan.doktori dis. Qashqadaryo: Qarshi davlat universiteti

6. Najmiddinova H.Y. (2011) Oliy ta'lim muassasalarida algebrani o'qitishda talabalarning mustaqil o'quv faoliyatini shakllantirish metodikasi. Ped.fan.doktori dis.- Namangan: Namangan davlat universiteti, 139 b.

7. Qayumova G.A. (2023) Raqamli ta'lim muhitida talabalarning mustaqil ishlash kompetensiyasini rivojlantirish (Texnika oliy ta'lim muassasalari misolida). Ped.fan. doktori dis. Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 148 b.

8. Sapoeva F.A. Bo'lajak musiqa o'qituvchilarining mustaqil ta'lim faoliyatini rivojlantirish. Ped.fan. doktori dis.- Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2023. 134 b.

9. Imamova N.Z. Bo'lajak tarbiyachilarning mustaqil ta'lim jarayonida kreativ sifatlarini rivojlantirish metodikasi. Ped.fan. doktori dis. Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2023. 175 b.

10. Shirinova F.A. Tibbiyot-farmatsevtika yo'nalishi talabalarining mustaqil o'quv-biluv faoliyatini loyhalashtirish (ingliz tili materiallari asosida). Ped.fan. doktori dis.- Toshkent: Nizomiy nomidagi Toshkent davlat pedagogika universiteti, 2022.-157 b.

11. Shomuratova N. (2025). Axborot texnologiyalari yordamida oliy ta'limda mustaqil ta'limni rivojlantirish: innovatsion yondoshuvlar. Inter education & global study, (2), 61-67 b.

12. Shomuratova N. (2024). Ta'lim sifatini yaxshilashda talabalarning mustaqil ta'lim olish ko'nikmalarini shakllantirish mexanizmi. O'zMU Xabarlar, 1(1.9.1), 229-230 bet. <https://doi.org/10.69617/nuuz.v1i1.9.1.4175>